

3-SHO‘BA
SUN‘IY INTELLEKT

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Маматкулова Сайёра Гулямовна

Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий

urisheva80@mail.ru

Абдуназарова Робия Азим кизи, Фахриддинова Дилсуз Фахриддин кизи

студенты Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий

Annotatsiya: Ushbu maqolada piroliz jarayonini modellashtirishda sun‘iy intellektdan foydalanish an‘naviy tarzda tadqiqotlar o‘tkazishga qaraganda samarador natija berishi ko‘rsatilgan. Tajribadan olinadigan natijalar, albatta biomassa xususiyatlari kabi ma‘lumotlarga asoslanadi va uni sun‘iy intellekt asosida tadqiq qilish tadqiqotchi ishini osonlashtiradi.

Kalit so‘zlar: bioenergetika, biomassa, piroliz, sun‘iy intellekt, biogas.

Биоэнергетика широко считается устойчивой альтернативой ископаемому топливу. Однако крупномасштабное применение энергетических продуктов на основе биомассы ограничено из-за проблем, связанных с изменчивостью исходного сырья, экономичностью преобразования и надежностью цепочки поставок. Биоэнергетика в настоящее время является крупнейшим возобновляемым источником энергии (50% мирового сектора возобновляемых источников энергии), который демонстрирует большой потенциал в решении глобальных проблем энергетики и изменения климата[1]. Преимущества биоэнергетики приведет к повышению энергетической безопасности, экономическому развитию сельских районов[2], региональному росту сельского хозяйства[3] и эффективности использования природных ресурсов[4]. Но широкомасштабное внедрение биоэнергетических систем по-прежнему ограничено из-за проблем, связанных с сырьем из биомассы (например, большие различия в качестве биомассы), биоперерабатывающими заводами (например, трудности в управлении технологическими процессами и

операциях) и цепочками поставок (например, высокая сложность и риски) [5]. Для устранения этих барьеров были предприняты огромные усилия в области исследований и разработок в области биоэнергетики. Изучались традиционные подходы к моделированию, такие как оптимизация процессов и цепочек поставок[6].

Широкий спектр биомассы может быть преобразован в биоэнергетические продукты, включая древесную биомассу, сельскохозяйственные отходы, водную биомассу, биомассу животных, промышленную биомассу и смеси. Различные, даже один и тот же тип биомассы имеет различия в составе и физико-химических свойствах, таких как содержание золы, содержание влаги, химические составы, теплотворная способность, плотность и размер частиц, которые влияют на конструкцию и эксплуатацию конверсии биомассы[7]. В результате можно получить большое количество данных о характеристиках биомассы. Однако большинство данных в настоящее время используется недостаточно, и исследования биомассы по-прежнему в значительной степени опираются на традиционный метод проб и ошибок. Опираясь на искусственный интеллект, эти данные могут стать ценными ресурсами для поддержки более быстрого и эффективного скрининга биомассы.

Учитывая что традиционные модели моделирования и оптимизации часто полагаются на количественное понимание взаимосвязей между характеристиками биомассы, условиями эксплуатации процесса, выходами и свойствами продукта, что является сложной задачей, поскольку многие из этих взаимосвязей до конца не изучены.

Искусственный интеллект является многообещающим инструментом для устранения пробелов в исследованиях биомассы. Проводимые исследования с помощью искусственного интеллекта можно разделить на четыре группы в зависимости от целей применения[8]:

1. Прогнозирование свойств исходного сырья из биомассы для быстрого скрининга и отбора видов биомассы.
2. Прогнозирование показателей эффективности переработки биомассы на основе процесса для оптимизации и проектирования процесса.
3. Прогнозирование свойств биотоплива и производительности устройств/установок для оптимального использования биоэнергии.
4. Оптимизация проектирования и планирования цепочки поставок как с технической точки зрения, так и с точки зрения устойчивого развития.

Свойства биомассы оказывают непосредственное влияние на работоспособность процесса переработки биомассы и качество продуктов на основе био. Таким образом, исследования должны сосредоточены на

рассмотрении искусственного интеллекта для прогнозирования свойств исходного сырья из биомассы, которые потенциально могут быть связаны либо с моделированием конверсии биомассы на основе искусственного интеллекта, либо с традиционными процессами[9].

Искусственный интеллект предлагает многообещающую альтернативу для снижения затрат и времени на определение характеристик биомассы в качестве предварительного анализа и окончательного анализа содержания углерода и водорода в биомассе[10]. Традиционные аналитические подходы отнимают много времени и стоят дорого. Во многих исследованиях искусственный интеллект использовался для прогнозирования характеристик биомассы на основе других свойств, которые легче измерить.

Искусственный интеллект демонстрирует уникальную способность поддерживать традиционные подходы к моделированию пиролиза. На уровне процесса моделирование на основе процесса основывается на входных данных, таких как выходы и свойства продуктов, которые обычно получают в результате экспериментов[7].

С помощью искусственного интеллекта можно ещё исследовать следующие необходимые области:

1. Разработка стандартизированных и практичных процедур выбора алгоритма и определения размера набора данных. Разработка таких процедур потребует всестороннего понимания воздействия/эффективности различных алгоритмов и обучающих выборок данных для решения различных биоэнергетических проблем.

2. Улучшение сбора данных, документации и обмена ими в областях, связанных с биоэнергетикой. Эффективное применение методов искусственного интеллекта в области биоэнергетики зависит от доступности и качества данных, которые в основном генерируются в результате независимых экспериментальных исследований, а также улучшенного обмена данными между широкими научными и инженерными сообществами.

3. Изучение потенциала искусственного интеллекта в поддержке устойчивого развития биоэнергетических систем с целостной точки зрения. Необходимы дополнительные исследования для определения подходящих и эффективных способов использования различных методов искусственного интеллекта и существующих инструментов для обеспечения целостной оценки и оптимизации биоэнергетических систем в целях обеспечения устойчивости.

Список литературы:

1. International Energy Agency. (2018). Market report series: Renewables 2018. OECD/IEA. <https://www.iea.org/reports/renewables-2018>.
2. Demirbas, A. H., & Demirbas, I. (2007). Importance of rural bioenergy for developing countries. *Energy Conversion and Management*, 48(8), 2386–2398. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2007.03.005>.
3. Maltsoğlu, I., Koizumi, T., & Felix, E. (2013). The status of bioenergy development in developing countries. *Global Food Security*, 2(2), 104–109. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2013.04.002>.
4. Khishtandar, S., Zandieh, M., & Dorri, B. (2017). A multi criteria decision making framework for sustainability assessment of bioenergy production technologies with hesitant fuzzy linguistic term sets: The case of Iran. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 77, 1130–1145. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.212>.
5. Asadullah, M. (2014). Barriers of commercial power generation using biomass gasification gas: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 29, 201–215. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.074>.
6. Ghaderi, H., Pishvae, M. S., & Moini, A. (2016). Biomass supply chain network design: An optimization-oriented review and analysis. *Industrial Crops and Products*, 94, 972–1000. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.09.027>.
7. Lan, K., Park, S., & Yao, Y. (2020). Key issue, challenges, and status quo of models for biofuel supply chain design. In *Biofuels for a more sustainable future*. Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815581-3.00010-5>
8. Liao M, Yao Y. Applications of artificial intelligence-based modeling for bioenergy systems: A review. *GCB Bioenergy*. 2021;13:774–802. <https://doi.org/10.1111/gcbb.12816>.
9. Chlingaryan, A., Sukkarieh, S., & Whelan, B. (2018). Machine learning approaches for crop yield prediction and nitrogen status estimation in precision agriculture: A review. *Computers and Electronics in Agriculture*, 151, 61–69. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.05.012>.
10. Kirsten, W. J. (1983). *Organic elemental analysis – Ultramicro, micro, and trace methods* (1st ed.). Academic Press Inc. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-410280-4.50016-4>.